

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846873>

УДК 616-08-035

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО СИНУСИТА У ВЗРОСЛЫХ

Н.Д. Тененчук, А.А. Бородулина, В.О. Поносова,
Пермский государственный медицинский университет им. академика
Е.А.Вагнера,
г. Пермь

Аннотация: В статье представлены основные причины развития синусита, его особенности клиники и течения. Хронический синусит – одно из наиболее распространенных хронических заболеваний во всем мире, поражающее людей всех возрастных групп. При этом расстройстве возникает воспаление слизистой оболочки одной или нескольких околоносовых пазух, длящееся длительное время с периодами ремиссии и обострений. Очень часто при хроническом синусите возникает полисинусит, при котором развивается множественное воспаление околоносовых пазух. При отсутствии терапии заболевание легко приводит к серьезным осложнениям, в некоторых случаях даже летальным.

Ключевые слова: хронический синусит, воспаление придаточных пазух, причины, клиника синусита, риносинусит

CLINICAL FEATURES OF CHRONIC SINUSITIS IN ADULTS

N.D. Tenenchuk, A.A. Borodulina, V.O. Ponosova,
Students,
Perm State Medical University named after academician E.A. Wagner,
Perm

Annotation: The article presents the main reasons for the development of sinusitis, its clinical features and course. Chronic sinusitis is one of the most common chronic diseases worldwide, affecting people of all age groups. In this disorder, inflammation of the mucous membrane of one or more paranasal sinuses occurs, lasting a long time with periods of remission and exacerbations. Very often, with chronic sinusitis, polysinusitis occurs, in which multiple inflammation of the paranasal sinuses develops. In the absence of therapy, the disease easily leads to serious complications, in some cases even fatal.

Keywords: chronic sinusitis, inflammation of the paranasal sinuses, causes, clinic of sinusitis, rhinosinusitis

Хронический синусит – это воспалительный процесс, который затрагивает придаточные пазухи носа, продолжительностью 12 недель и более. Хронический синусит почти всегда сопровождается сопутствующим воспалением носовых дыхательных путей и часто ему предшествуют симптомы ринита; таким образом, термин хронический риносинусит (ХРС) эволюционировал для более точного описания этого состояния. ХРС может проявляться как один из трех основных клинических синдромов: ХРС без носовых полипов, ХРС с носовыми полипами или аллергический грибковый риносинусит. Эти классификации имеют большое терапевтическое значение.

Хронический синусит может быть неинфекционным и связанный с аллергией, муковисцидозом, гастроэзофагеальным рефлюксом или воздействием агентов окружающей среды. Аллергический ринит, неаллергический ринит, анатомическая обструкция остиомеатального комплекса и иммунологические нарушения являются распространенными факторами риска хронического синусита [1-3].

Определение хронического риносинусита.

В 1996 году мультидисциплинарная рабочая группа по риносинуситу Американской академии отоларингологии определила диагностические критерии риносинусита у взрослых [3]. Основными симптомами являлись лицевая боль или давление, непроходимость или заложенность носа, гнойные или обесцвеченные выделения из носа, гипосмия или anosmia, лихорадка. В 2003 году определение риносинусита было изменено, необходимо подтверждение результатов рентгенологического, эндоскопического или физического обследования в дополнение к предполагаемому анамнезу [4]. Вышеуказанные критерии должны быть более 12 недель. Кроме того, должен присутствовать один из следующих признаков воспаления:

1. Обесцвеченные носовые выделения из носовых ходов, носовые полипы или полиповидный отек, выявленный при физикальном обследовании с помощью передней риноскопии после деконгестации или носовой эндоскопии.

2. Отек или эритема среднего прохода или решетчатой кости при носовой эндоскопии.

3. Генерализованная или локализованная эритема, отек или грануляция ткани (если средний проход или решетчатый пузырек не вовлечен, для подтверждения диагноза требуется рентгенологическая визуализация).

Современные взгляды подтверждают концепцию, согласно которой хронический риносинусит (ХРС) является преимущественно многофакторным воспалительным заболеванием. Сопутствующие факторы, которые могут способствовать воспалению, включают следующее [5, 6]:

- хроническая инфекция (включая биопленки и остит);
- аллергии и другие иммунологические нарушения;
- внутренние факторы верхних дыхательных путей;
- суперантигены;
- колонизирующие грибы, вызывающие и поддерживающие эозинофильное воспаление;
- метаболические нарушения, такие как чувствительность к аспирину.

Все эти факторы могут играть роль в нарушении внутренней мукоцилиарной транспортной системы. Это связано с тем, что изменение проходимости носовых пазух, функции ресничек или качества секрета приводит к застою секрета, снижению уровня pH и снижению давления в носовых пазухах. Эти изменения создают благоприятную среду для роста бактерий, что, в свою очередь, способствует усилению воспаления слизистой оболочки.

Этиология.

Этиология хронического синусита многофакторна. Взаимодействие между многими системными, местными факторами хозяина и окружающей средой способствует воспалению носовых пазух и патофизиологии заболевания. Системные факторы включают генетические заболевания, такие как муковисцидоз, состояния, вызывающие иммунодефицит, аутоиммунное заболевание, идиопатические состояния, такие как триада Самтера (респираторное заболевание, обостренное аспирином) и кислотный рефлюкс. К местным факторам хозяина относятся, среди прочего, анатомические аномалии носовых пазух, ятрогенные состояния, такие как рубцы из-за предшествующей операции на носовых пазухах, новообразования или наличие инородного тела. В настоящее время этиологические исследования синусита все больше сосредотачиваются на остиомаентальной обструкции, аллергии, полипах, состояниях иммунодефицита и стоматологических заболеваниях. Микроорганизмы чаще выступают в качестве вторичного захватчика. Любой болезненный процесс или токсин, поражающий реснички, отрицательно влияет на ХРС.

Бактериальное поражение.

Бактерии, предположительно участвующие в ХРС, отличаются от бактерий, вызывающих острый риносинусит. Следующие бактерии были обнаружены в образцах, полученных с помощью эндоскопии или пункции носовых пазух у пациентов с хроническим синуситом. *Staphylococcus aureus*

(как метициллин-чувствительные штаммы *S aureus* [MSSA], так и метициллин-резистентные штаммы *S aureus* [MRSA]) [7]; Коагулазонегативные стафилококки; *H influenzae*; *M catarrhalis*; *S pneumoniae*; Промежуточный стрептококк; Синегнойная палочка; Виды *Nocardia*; Анаэробные бактерии (*Peptostreptococcus*, *Prevotella*, *Porphyromonas*, *Bacteroides*, виды *Fusobacterium*); Микроаэрофильные стрептококки.

В отличие от хорошо известной роли микробов в этиологии острого синусита, точная роль всех этих микробов в этиологии хронического синусита неясна. Различные исследователи расходятся во мнениях относительно микробной этиологии хронического синусита. Различный рост микробов в образцах также может быть связан с предшествующим воздействием различных антибиотиков широкого спектра действия на пациентов, участвовавших в исследованиях. Микробиологические исследования хронического синусита часто показывают, что инфекция является полимикробной, с выделением 1-6 изолятов на образец [8]. На микробную флору хронического синусита влияет предыдущий прием антибиотиков, прошлые вакцинации и наличие нормальной флоры, которая может подавлять появление патогенных видов. В некоторых случаях исходный хронический синусит внезапно обостряется или вызывает новые симптомы. Это острое обострение хронического синусита также часто бывает полимикробным, с преобладанием анаэробных бактерий. Однако могут появиться аэробные бактерии, которые обычно связаны с острым синуситом (например, *S pneumoniae*, *H influenzae*, *M. catarrhalis*) [7-9]. Инфекция *S aureus* связана с развитием стойкого тяжелого воспалительного заболевания верхних дыхательных путей, включая хронический синусит с полипами носа. Грамотрицательные факультативные и аэробные бактерии, в том числе *P aeruginosa*, чаще выделяются у пациентов с хроническим синуситом, перенесших эндоскопическую операцию на пазухах.

Грибковое поражение.

Следующие грибки были обнаружены в образцах, полученных при эндоскопии или пункции пазухи у пациентов с хроническим синуситом [8]:

Виды *Aspergillus*; Криптококк *neoformans*; Виды *Candida*; *Sporothrix schenckii*; Виды *Alternaria*.

Факторы риска.

Следующие состояния и факторы риска предрасполагают пациентов к развитию хронического синусита:

1. Анатомические аномалии остиомеатального комплекса (например, отклонение перегородки, буллезная раковина, отклонение крючковидного отростка, клетки Галлера).

2. Аллергический ринит; астма; носовые полипы.

3. Неаллергический ринит (например, вазомоторный ринит, медикаментозный ринит, злоупотребление кокаином).
4. Нарушения мукоцилиарного клиренса.
5. Назотрахеальная/назогастральная интубация.
6. Гормональные (например, период полового созревания, беременность, оральные контрацептивы).
7. Обструкция опухоли.
8. Иммунологические нарушения (например, общий переменный иммунодефицит, дефицит иммуноглобулина А [IgA], дефицит подкласса IgG, СПИД).
9. Муковисцидоз.
10. Повторные вирусные инфекции верхних дыхательных путей.
11. Курение; раздражители и загрязнители окружающей среды.
12. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Рефлюкс желудочного содержимого может играть роль в некоторых случаях ХРС.
13. Пародонтит / значительное стоматологическое заболевание.
14. Системные заболевания (например, гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера), васкулит Черджа-Стросса, саркоидоз).

Клиническая картина хронического синусита.

Анамнез.

Анамнез пациента чрезвычайно важен при хроническом риносинусите (ХРС) из-за схожести между симптомами носовых пазух и другими процессами заболевания, а также плохой корреляцией между симптомами и результатами эндоскопических и рентгенологических исследований. Хронический синусит проявляется более тонко, чем острый синусит. Однако он может начаться внезапно, как инфекция верхних дыхательных путей или острый синусит, который не проходит, или проявляться медленно и коварно в течение многих месяцев или лет. Иногда начальные симптомы могут иметь острый характер. Если не собрать соответствующий анамнез, диагноз может быть ошибочным. Типичные симптомы острого синусита – лихорадка и лицевая боль – обычно отсутствуют при хроническом синусите. Лихорадка, если она присутствует, может быть незначительной.

Пациенты с хроническим синуситом могут иметь следующие симптомы:

Заложенность носа; выделения из носа (любого характера от тонких до густых и от прозрачных до гнойных); отек лица, дискомфорт, боль и головная боль (особенно при полипозе носа); хронический непродуктивный кашель (в первую очередь у детей); гипосмия или anosmia (чаще при полипозе носа); болезненное горло; зловонное дыхание; недомогание; легкая утомляемость; анорексия; обострение астмы; стоматологическая боль

(верхние зубы); визуальные расстройства; чихание; заложенность ушей; неприятный вкус; лихорадка неизвестной этиологии.

История болезни пациента должна быть сосредоточена на следующих ключевых факторах, начиная с рассмотрения основных и второстепенных диагностических критериев:

Наличие основных симптомов, включая гнойные выделения из переднего носа и / или гнойные выделения из заднего носа с обесцвечиванием, заложенность носа, боль / давление в лице и гипосмию или anosмию (для диагностики хронического синусита необходимо наличие двух из них: эти симптомокомплексы продолжительностью более 3 месяцев, одним из которых должна быть непроходимость или выделения [10]). Также необходимо определить продолжительность симптомов, обостряющие и успокаивающие факторы, текущие лекарства, были ли какие-либо оперативные вмешательства носовой области, проводились ли какие-либо процедуры и манипуляции, другие сопутствующие проблемы со здоровьем (включая астму, аллергию и иммунодефицитные расстройства), активное или пассивное курение, воздействие аллергенов.

Физикальное обследование.

Физикальное обследование пациентов с хроническим синуситом может выявить различные результаты. Он должен включать полное обследование головы и шеи (лимфаденопатия) для подтверждения диагноза и исключения более серьезных заболеваний. Пальпация носовых пазух проводится для оценки болезненности или припухлости. При пальпации над лобными или верхнечелюстными пазухами могут отмечаться боль или болезненность. Может быть полезно просвечивание гайморовых или лобных пазух. Осмотр полости рта и ротоглотки используется для оценки целостности неба и состояния зубных рядов, а также для выявления признаков постназального подтекания. Может отмечаться эритема ротоглотки и гнойные выделения. Может присутствовать кариес зубов.

Передняя риноскопия с использованием носового зеркала используется для оценки состояния слизистой оболочки носа и поиска гнойного дренажа или признаков полипов или других носовых масс. Другими факторами, способствующими развитию ХРС, которые можно оценить, являются отклонение носовой перегородки и гипертрофия носовых раковин. Осмотр носа следует проводить как до, так и после применения местного противоотечного средства. Обследование носа может быть дополнено использованием носовой эндоскопии (при ее наличии) и компьютерной томографии. Результаты эндоскопического (риноскопического) обследования включают следующее:

1. Эритема слизистой оболочки носа, отек.
2. Гнойные выделения в среднем проходе.

3. Обструкция носа из-за искривления носовой перегородки или гипертрофированных носовых раковин.

4. Носовые полипы.

Показано обследование уха на наличие жидкости в среднем ухе, которая может быть признаком образования в носоглотке. Показано окулярное обследование на предмет распространения болезни на орбиту и функции глазных мышц. Офтальмологические проявления включают следующее: Заложенность конъюнктивы; Слезотечение; Птоз, паралич экстраокулярных мышц и нарушения зрения (при осложнении расширением орбиты)

Обследование гортани используется для поиска другой сопутствующей патологии верхних дыхательных путей, включая гортанно-глоточный рефлюкс (LPR). Осмотр легких проводится для определения наличия сопутствующего заболевания нижних дыхательных путей. Обследование черепных нервов проводится для выявления злокачественных новообразований носовых пазух или неврологических заболеваний.

Методы визуализации, подтверждающие диагноз, включают следующее:

1. Компьютерная томография (КТ), демонстрирующая изолированное или диффузное утолщение слизистой оболочки, изменения костей или уровни жидкости и воздуха или простая рентгенография пазух, выявляющая уровни воздух-жидкость или помутнение одной или нескольких пазух более 5 мм.

2. Магнитно-резонансная томография (МРТ) не рекомендуется для рутинной диагностики из-за ее чрезмерной чувствительности и отсутствия специфичности.

3. Рентгенологические результаты у людей с хроническим синуситом могут продемонстрировать остеобластический ответ в пораженных стенках пазух, утолщение слизистой-надкостничных пазух, помутнение полости пазухи и даже уменьшение размера полости. Дети младшего возраста со стойкими респираторными симптомами имеют значительные отклонения от нормы, которые можно увидеть на рентгенограммах пазух. Эти рентгенограммы обеспечивают неинвазивную и быструю оценку нижней трети носовой полости и верхнечелюстных, лобных, клиновидных и задних пазух решетчатой кости. К сожалению, эти представления предоставляют лишь ограниченную информацию об анатомии передней решетчатой кости и могут вводить в заблуждение при воспалительном заболевании мягких тканей; следовательно, все больше врачей используют КТ для предоперационной оценки и МРТ для исключения орбитального и внутричерепного расширения [3, 9].

В целом обычная рентгенография имеет низкую чувствительность и специфичность. КТ считается стандартом визуализации для оценки хронического синусита.

Шкала Лунда-Маккея для оценки изображений.

Были предложены различные промежуточные системы; однако ни одна система не принята в качестве стандарта для использования при хроническом риносинусите (ХРС). Многие исследования используют шкалу Лунда-Маккея для оценки рентгенографических изображений. Эта шкала оценивает правую и левую стороны независимо друг от друга, рассматривая верхнечелюстные, передние решетчатые, задние решетчатые, клиновидные и лобные пазухи, а также остиомеатальный комплекс. Каждой пазухе присваивается балл 0 (отсутствие патологии), 1 (частичное помутнение) или 2 (полное помутнение), а остиомеатальному комплексу присваивается балл 0 или 2 (наличие или отсутствие заболевания). Оценки варьируются от 0 до 24.

Бактериологическое исследование.

Установление наличия инфекции носовых пазух требует получения бактериальных и грибковых культур. Их можно получить непосредственно из полости пазухи (путем пункции гайморовой пазухи или во время операции) или эндоскопически из устья. Исследования хронического синусита не показали корреляции между флорой носа и посевом из носовых пазух. Следовательно, посев мазков из носа не имеет диагностической ценности. В тяжелых случаях могут быть полезны посевы крови, в том числе посевы крови на грибки.

Биопсия.

Образцы биопсии слизистой оболочки гайморовой пазухи пациентов с хроническим синуситом показывают утолщение базальной мембраны, образование атипичных желез, гиперплазию бокаловидных клеток, инфильтрацию мононуклеарных клеток и субэпителиальный отек. В инфильтрате мононуклеарных клеток часто преобладают нейтрофилы при остром заболевании и эозинофилы при хроническом заболевании. Редко можно увидеть плоскоклеточную метаплазию.

Эндоскопическая биопсия.

Образцы, полученные из пазух носа с помощью эндоскопии, хорошо коррелируют с образцами, полученными с помощью эндоскопической хирургии или пункции носовых пазух. Их следует обрабатывать для выращивания аэробных и анаэробных бактерий, а также грибов. Образцы, проверенные на наличие анаэробных бактерий, следует отправлять в подходящей транспортной среде. Жидкие образцы предпочтительнее мазков.

Другие тесты.

Следует учитывать оценку экологических аллергенов. Тест на радиоаллергосорбент (RAST) или кожные пробы на аллергены могут играть

важную роль в лечении пациентов с хроническим риносинуситом (CRS) и сопутствующей аллергией. Сопутствующий иммунодефицит оценивается с помощью определения подкласса сывороточного иммуноглобулина и IgG, ответа антител на специфические антигены и тестирования антител к ВИЧ (при наличии показаний) [10]. Уровни общего иммуноглобулина E (IgE), а также степень окрашивания IgE в эпителии и субэпителии носовых пазух могут быть проверены и могут быть полезны для оценки аллергического грибкового синусита [4].

Осложнения.

Самые серьезные осложнения хронического синусита – неврологические. Среди них – субдуральная эмпиема, менингит, тромбоз венозного синуса, флегмона глазницы и эпидуральный абсцесс. Одностороннее заболевание носовых пазух обычно представляет собой хроническое воспаление, но может быть признаком основного злокачественного новообразования, особенно у людей с односторонним полипом [2].

Прогноз.

Из-за своего постоянного характера хронический синусит может стать серьезной причиной заболеваемости. Если его не лечить, это может снизить качество жизни и продуктивность больного. Хронический синусит редко опасен для жизни, но могут возникнуть серьезные осложнения, такие как абсцесс мозга и менингит, из-за близости орбиты и полости черепа, также он, все это может привести к прогрессированию заболевания и смертности. Раннее лечение хронического синусита обычно приводит к положительным результатам. Функциональная эндоскопическая хирургия носовых пазух восстанавливает проходимость носовых пазух с полным или умеренным облегчением симптомов у 80-90% пациентов с рецидивирующим или не поддающимся лечению хроническим синуситом [2, 5].

Список литературы

- [1] Пискунов С.З. Клиническая ринология. / С.З. Пискунов, Г.З. Пискунов. – М.:МИА, 2006. 342-358 с.
- [2] Лопатин А.С. Острый и хронический риносинусит: этиология, патогенез, клиника, диагностика и принципы лечения. / А.С. Лопатин, В.П. Гамов. – М.:МИА, 2014. 64-68 с.
- [3] Забавина Н.И. Рентгенографическая и компьютерно-томографическая диагностика острых и хронических синуситов. / Н.И. Забавина, А.Н. Семизоров. – М.: Видар, 2012. 20-22 с.
- [4] Колесникова С.Н. Особенности этиологии одонтогенного верхнечелюстного синусита. / С.Н. Колесникова, Е.П. Меркулова. //

Материалы межрегиональной научно-практической конференции оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока с международным участием «Актуальные вопросы оториноларингологии». – Благовещенск, 2015. 38-42 с.

[5] Отчет о заседании Комитета Целевой группы по риносинуситу. Александрия, Вирджиния, 17 августа 1996 года. – 1997. № 117(3 Ст. 2). 1-68 с.

[6] Хронический риносинусит у взрослых: определения, диагностика, эпидемиология и патофизиология. / М.С. Беннингер, Б.Дж. Фергюсон, Дж.А. Хэдли и др. – 2003. № 129 (3 Дополнения). 1-32 с.

[7] Риносинусит: определение заболевания для клинических исследований и ухода за пациентами. / Е.О. Мельцер, Д.Л. Гамильос, Дж.А. Хэдли и др. – 2004. № 114 (6 Дополнение). 155-212 с.

[8] Оценка микробиологии хронического верхнечелюстного синусита. / М.А. Биль, К.А. Браун, Р.М. Левинсон, Г.Е. Гарвис, Х.М. Пейснер, М.Е. Сигел и др. // Энн Отол Ринол Ларингол. – 1998. № 107(11 Pt 1). 942-945 с.

[9] Брук Я. Микробиология заболеваний, переход от острого гайморита к хроническому. / Я. Брук, Э. Фрейзер, П.А. Фут. – 1996. № 45(5). 372-375 с.

[10] Манес Р.П. Этиология, диагностика и лечение хронического риносинусита. / Р.П. Манес, П.С. Батра. // Эксперт по борьбе с инфекциями. – 2013. 25-35 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Piskunov S.Z. Clinical rhinology. / S.Z. Piskunov, G.Z. Piskunov. – М.: МИА, 2006. 342-358 p.

[2] Lopatin A.S. Acute and chronic rhinosinusitis: etiology, pathogenesis, clinical picture, diagnosis and treatment principles. / A.S. Lopatin, V.P. Gamow. – М.: МИА, 2014. 64-68 p.

[3] Zabavina N.I. X-ray and computed tomography diagnostics of acute and chronic sinusitis. / N.I. Zabavina, A.N. Semizorov. – М.: Vidar, 2012. 20-22 p.

[4] Kolesnikova S.N. Features of the etiology of odontogenic maxillary sinusitis. / S.N. Kolesnikova, E.P. Merkulova. // Materials of the interregional scientific-practical conference of otorhinolaryngologists of Siberia and the Far East with international participation "Topical issues of otorhinolaryngology". – Blagoveshchensk, 2015. 38-42 p.

[5] Report of the meeting of the Task Force Committee on Rhinosinusitis. Alexandria, VA, August 17, 1996. – 1997. No. 117 (3 Art. 2). 1-68 p.

[6] Chronic rhinosinusitis in adults: definitions, diagnosis, epidemiology and pathophysiology. / M.S. Benninger, B.J. Ferguson, J.A. Hadley et al. – 2003. No. 129 (3 Supplements). 1-32 p.

[7] Rhinosinusitis: a disease definition for clinical research and patient care. / E.O. Melzer, D.L. Hamillos, J.A. Hadley et al. – 2004. No. 114 (6th Supplement). 155-212 p.

[8] Evaluation of the microbiology of chronic maxillary sinusitis. / M.A. Biel, K.A. Brown, R.M. Levinson, G.E. Garvis, H.M. Peisner, M.E. Siegel et al. // Ann Otol Rinol Laringol. – 1998. No. 107 (11 Pt 1). 942-945 p.

[9] Brook J. Microbiology of diseases, the transition from acute to chronic sinusitis. / J. Brook, E. Fraser, P.A. Foot. – 1996. No. 45 (5). 372-375 p.

[10] Manes R.P. Etiology, diagnosis and treatment of chronic rhinosinusitis. / R.P. Manes, P.S. Batra. // Infection control expert. – 2013. 25-35 p.

© *Н.Д. Тененчук, А.А. Бородулина, В.О. Поносова, 2021*

Поступила в редакцию 03.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Тененчук Н.Д., Бородулина А.А., Поносова В.О. Клинические особенности течения хронического синусита у взрослых // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 58-68. URL: <https://ip-journal.ru/>